

BOBURIYLAR DAVLATIDA MILLIY VA DINIY XILMA-XILLIK: MADANIY SINTEZ VA INTEGRATSIYA

Yusupova Sevara Nizamitdinovna
Andijon davlat pedagogika instituti
Tarix kafedrası mudiri
Tarix fanlari bo'yicha PhD, dotsent
Tel: +998-91-618-18-42
E-mail: yusupovasevara1818@gmail.com
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17362280>

Annotatsiya: Maqolada Boburiylar saltanati davridagi turli millat va din vakillarining bir davlat tarkibida madaniy uyg'unlikda yashashga intilishi, bu jarayonning san'at, adabiyot, arxitektura va davlat boshqaruvi orqali qanday amalga oshirilgani tahlil qilinadi. Boburiylar hukmdorlarining, ayniqsa shoh Bobur va Akbarshohning milliy va diniy bag'rikenglik siyosati va "Din-i Ilahiy" konsepsiyasi orqali madaniy sintezni shakllantirishga bo'lgan urinishlari tarixiy dalillar bilan asoslanadi. Bu madaniy integratsiya Hindiston madaniyatining rivojlanishiga yangi bosqich olib kirganligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Boburiylar tarixi, Hindiston sivilizatsiyasi, etnik integratsiya diniy tolerantlik, siyosiy barqarorlik, madaniyatlararo muloqot, boburiy san'ati, ilm-fan va madaniyat

Аннотация. В статье рассматриваются стремления представителей различных народов и религий к культурной гармонии в составе одного государства в эпоху Империи Бабуридов. Анализируется, как этот процесс реализовывался через искусство, литературу, архитектуру и государственное управление. Исторические факты подтверждают попытки правителей династии Бабуридов, особенно Шаха Бабура и Акбара Великого, сформировать культурный синтез посредством политики национальной и религиозной толерантности и концепции "Дин-и Илахи". Отмечается, что данная культурная интеграция стала новым этапом в развитии индийской цивилизации.

Ключевые слова: История Империи Бабуридов, Индийская цивилизация, этническая интеграция, религиозная терпимость, политическая стабильность, межкультурный диалог, искусство бабуридов, наука и культура.

Abstract. This article explores the efforts of various ethnic and religious communities to live in cultural harmony within a single state during of the Baburids. It analyzes how this process was implemented through art, literature, architecture, and governance. Historical evidence supports the attempts of the Baburid rulers, particularly Emperor Babur and Akbar the Great, to foster cultural synthesis through policies of national and religious tolerance and the concept of "Din-i Ilahi." The article emphasizes that this cultural integration marked a new stage in the development of Indian civilization.

Keywords: History of the state of the Baburids, Indian civilization, ethnic integration, religious tolerance, political stability, intercultural dialogue, Baburids art, science and culture.

Boburiylar davri (1526–1857) Hindiston tarixida muhim o'rin egallab, ushbu hududda **madaniy uyg'unlik, san'at va arxitektura rivoji, milliy va diniy bag'rikenglik hamda kuchli boshqaruv tizimi** bilan ajralib turadi. Ular nafaqat o'z zamonasining qudratli

imperiyasi, balki Hindistonning ko‘p millatli va ko‘p madaniyatli jamiyat sifatida shakllanishiga asos bo‘lgan. Bu davrda, Boburiylar saltanati Markaziy Osiyo, Hindiston va Eron o‘rtasida keng madaniy, siyosiy va iqtisodiy aloqalarni ta‘minladi. Boburiylar davlatining ijtimoiy va siyosiy tizimi turli etnik va diniy guruhlarini o‘z ichiga olgan, bu esa milliy va diniy xilma-xillikni anglatadi. Boburiylar hukmdorlari, ayniqsa Shoh Bobur va Akbarshoh, bu xilma-xillikni birlashtirish uchun madaniy sintez va integratsiya strategiyalarini ishlab chiqqan. Ularning siyosiy yondashuvlari, xalqaro aloqalar, va madaniy siyosatlari millatlararo barqarorlikka erishishda muhim rol o‘ynadi.

Ma‘lumki Hindistonda, turli etnik guruhlar, xilma-hil qabilalar va ularda milliy va diniy turfa xilliklar qadimdan mavjud bo‘lib, ko‘plab millat va elatlardan iborat — hindular, turklar, afg‘onlar, forslar, bengallar, rajputlar va boshqalar. Har birining urf-odati, tili va ijtimoiy tuzilmasi bor edi. Shunga qaramay, XVI asrning birinchi yarmida Hindistonning Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonda Boburiylar davlatiga asos solishining o‘zi Boburning milliy va diniy siyosatdan qanday ustalik bilan foydalanganini ko‘rsatadi. Bobur milliy va diniy qarama-qarshiliklarga qaramay, murosachilik bilan ish tutib, ba‘zilarini harbiy yo‘l bilan, boshqalarini esa siyosiy ittifoqlar orqali jilovlay olgan. Zahiriddin Muhammad Bobur turli millat va din vakillari yashaydigan mintaqada davlat barpo etishda **katta siyosiy, harbiy va madaniy mahorat** ko‘rsatgan. U duch kelgan muammolar murakkab bo‘lsa-da, Bobur bu xilma-xillikni inobatga olib, kuchli imperiya asoslarini yaratgan. Hattoki Zahiriddin Muhammad Bobur o‘z vasiyatnomasida Bobur o‘g‘li va vorisi Humoyunga jamiyatning turli qatlamlari, tabaqalari va guruhlarining holati, xavfsizligi, sog‘ligi, daromadi, mehnat sharoitlariga e‘tibor berish zarurligini ta‘kidlaydi, ularga yordam berishdan uyalmaslikni, siyosat va davlat ishlarida adolat, insonparvarlik, bag‘rikenglik va sabr-toqat tamoyillarini saqlashni, mamlakat ichidagi turli etnik, urug‘-qabilaviy, diniy va konfessiyaviy munosabatlarga e‘tibor qaratishni tavsiya qiladi.

Keyingi Boburiylar hukmdorlar davrida, ayniqsa, Akbarshoh davrida millatlararo va dinlararo xilma-xillik kuchli edi. Hindistonning turli viloyatlarida musulmonlar, hindular, sikxlar, zoroastriylar va boshqa diniy guruhlar birgalikda yashashgan. Boburiylar davlatining markaziy hududlari ham musulmonlar, ham hindular tomonidan istiqomat qilingan edi. Bu xilma-xillikni boshqarish, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash uchun Boburiylar siyosatida muhim o‘zgarishlar amalga oshirildi. Akbarshoh, o‘zining diniy bag‘rikenglik siyosati bilan ajralib turadi. Uning "Din-i Ilahiy" (Ilahiy Din) siyosati, musulmonlar va hindular o‘rtasidagi diniy farqlarni yo‘qotishga qaratilgan edi. Bu siyosatning asosiy maqsadi, turli diniy guruhlar o‘rtasida o‘zaro hurmat va barqarorlikni ta‘minlash edi.

Akbarshoh hindularni davlat xizmatlariga jalb qilishni, ularni oliy lavozimlarga tayinlashni boshladi. Shuningdek, u hindularni o‘zlarining diniy an‘analariga hurmat ko‘rsatgan holda, davlat siyosatiga faol jalb etdi. Bu yondashuv hindularni Boburiylar davlatiga integratsiya qilishni osonlashtirdi.

Boburiylar saltanatida madaniy sintez jarayonlari o‘z ifodasini aniq ko‘rsatdi. Boburiylar, hind va musulmon madaniyatlarini birlashtirishga harakat qilgan. Hindistonning musulmon hukmdorlari va ularning hind madaniyati bilan o‘zaro ta‘siri natijasida yangi bir madaniylashtirish yuzaga keldi.

Boburiylar arxitekturasida hind va islom madaniyatlarining uyg‘unlashuvi aniq ko‘rinadi. Masalan, Agra qal‘asi va Fatehpur Sikri shahri Akbarshohning arxitektura sintezining yorqin namunalaridir. Akbarshoh, hind arxitekturasi va islomiy uslublarni birlashtirib, yangi bir arxitektura shaklini yaratdi.

Bundan tashqari, Boburiylar saroylarida hind raqslari va islom musiqa uslublarning uyg'unlashuvi davom etgan. Hindistonning ma'lum bir qismlarida raqs va musiqa hindlarni madaniy jihatdan mushtarak holda birlashtirishda katta rol o'ynagan.

Adabiyotda ham hind va musulmon madaniyatlarining o'zaro ta'siri sezilarli edi. Boburiylar davrida o'zbekcha, turkcha, forscha va hindcha tilidagi adabiy asarlar yaratilgan. Boburiylar davlatining ilgari surgan madaniy sintezi, yozma va og'zaki adabiyotda ham o'z aksini topdi. Akbarshoh davrida hind tilini davlat ishlarida kengaytirish, o'zbek, turk, fors va hind tillarining o'zaro ta'sirini yanada kuchaytirdi.

Akbarshohning "Din-i Ilahiy" siyosati yangi bir diniy va madaniy integratsiya modelini yaratdi. Bu diniy jamiyatni birlashtirish uchun ishlab chiqilgan g'oya edi. "Din-i Ilahiy"da hindular, musulmonlar, sikxlar, va boshqa diniy guruhlarning ibodatlar, qadriyatlari va an'analari birlashtirilgan.

Akbarshoh, diniy va madaniy farqlarni kamaytirishga harakat qilib, Hindistonning turli etnik guruhlarini birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. "Din-i Ilahiy"ning asosiy g'oyalaridan biri – barchaning diniy erkinlikka ega bo'lishi va ularning o'zaro hurmatini ta'minlash edi.

Boburiylar saltanati nafaqat Hindiston ichida, balki xalqaro aloqalarida ham madaniy va diniy xilma-xillikni boshqarishga katta ahamiyat bergan. Boburiylar, xususan, Akbarshoh va Jahongirshoh davrida Markaziy Osiyo, Eron, va Turkiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Bu aloqalar, madaniy almashinuvlarni rivojlantirishga xizmat qildi.

Boburiylar davlatining Hindiston subkontinentidagi kengayishlari, mamlakatlararo madaniy, iqtisodiy va ilmiy aloqalarning mustahkamlanishiga olib keldi. Akbarshoh va boshqa hukmdorlar, Hindistonning xarajatlarini boshqarish va davlatni kuchli qilish uchun Madaniy, ilmiy va iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirishga katta e'tibor berdilar.

Boburiylar davridagi milliy va diniy xilma-xillikni boshqarish Boburiylar siyosatining eng muhim va asosiy jihatlardan biri bo'ldi. Shoh Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari tomonidan olib borilgan siyosiy va madaniy strategiyalar Hindistonning turli millatlari va diniy guruhlari o'rtasida tinchlik va uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan edi. Bu davrda amalga oshirilgan madaniy sintez jarayoni, xususan, hindular va musulmonlar o'rtasidagi diniy farqlarni yumshatishga, ijtimoiy ziddiyatlarni kamaytirishga yo'naltirilgan siyosatlar, Hindistonning ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatdi.

Boburiylar davri Hindiston tarixida turli millatlarning o'zaro hurmat va hamjihatlik asosida birga yashashi, diniy bag'rikenglik va madaniy uyg'unlikning namunasiga aylangan. Bu davrda davlat boshqaruvi nafaqat harbiy va siyosiy jihatlarga, balki madaniyat, adabiyot, san'at va arxitektura sohalarida ham millatlararo aloqalar va diniy o'zaro ta'sirlarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratdi. Shu bilan birga, Boburiylar siyosati Hindiston hududida uzoq muddatli barqarorlik va milliy birdamlikka asos yaratdi, bu esa keyingi avlod hukmdorlari, ayniqsa Akbarshoh tomonidan yanada keng ko'lamda davom ettirildi.

Shunday qilib, Boburiylar sulolasi Hindiston tarixida milliy va diniy xilma-xillikni boshqarish, bag'rikenglik siyosatini amalga oshirish va madaniy integratsiyani rivojlantirish borasidagi muhim poydevor bo'lib xizmat qildi. Bu jarayon nafaqat siyosiy barqarorlikka, balki boy madaniy meros va millatlararo do'stlikning shakllanishiga ham olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimjonova S, Gosudarstvo Babura v Kabule i v Indii, M., 1977;

2. Алиев А. А. Завещание Тимура и Мухаммед Бабур. // Вестник КРСУ, 2015. Том. 15. № 6. С. 53-56. [Электронный ресурс]. URL: <https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.krsu.edu.kg%2Fvestnik%2F2015%2Fv6%2Fa12.pdf&name=a12.pdf&lang=ru&c=574452202745&page=3>.
3. Asher, Catherine B. (1992), Architecture of Mughal India, Cambridge University Press, ISBN 9780521267281
https://openlibrary.org/books/OL1551729M/Architecture_of_Mughal_India
4. Комаров Э.Н. Реформаторские вероучения в Индии XV–XVII вв. // Alaica. М., 2008.
5. Fariha Kanwal, Fatima Ali Mughal Rulers' (1526-1707) Religious Tolerance Policy and its Impacts on the Society of Sub-Continent. Journal of Annals of Social Sciences and Perspective ISSN: 2707-7063, Volume 1, No.2 December 2020 Journal homepage: <http://assap.wum.edu.pk/index.php/ojs>